

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА В АВАНГАРДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Альбина Садыкова

ведущий педагог кафедры «Фортепиано» Республиканского техникума музыки и искусств

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505411>

Творчество - сущность искусства - изобразительного, литературного и музыкального, которые выявляют способности личности к самовыражению, созданию духовных ценностей, открытию нового и самоутверждению как проявлению гуманистических воззрений. Интерес к проблемам познания и творчества обусловлен определением путей духовного становления и творческого развития, необходимости выявления закономерностей творческой деятельности, её принципам и тенденциям развития. В вопросе взаимодействия между искусствами пересекаются положения связанные с трактовкой специфики искусств, характером и логикой взаимопроникновения, которое существенно влияют на художественную значимость конкретных результатов творчества.

Искусство становится предметным, материальным в характере и сущности определенного процесса взаимодействия человека и окружающей среды во всех ее проявлениях. Особенности этого взаимодействия в различных редакциях, которые определены в эстетике категориями прекрасного, безобразного, возвышенного, низменного, комического, трагического, героического и т.д. самостоятельно или в синтезе некоторых видов искусств.

Искусство - отражение творчества и его принадлежность, в реализации специфическими инструментами запечатлевать и воспроизводить мысли в фантазийной и реалистической форме на основе мастерства и опыта художника, писателя или композитора, его природных данных и научной, академической просвещенности. Искусство, творческий процесс - это не средство знаковой информации, не обязанность и не является сферой производства материальных ценностей. Искусство - род человеческой деятельности, разделенный на ряд областей, каждая из которых обладает своей спецификой. В зависимости от природной духовной принадлежности, направленности автора создаются художественные произведения. Принято подразделять виды искусств на три группы:

- 1) пространственные: живопись, скульптура, графика, архитектура;
- 2) временные: литература и музыка;
- 3) пространственно-временные, синтезированные: танец, кинематограф, цирк.

Каждый вид искусства прямо или косвенно впитывал в себя многие принципы музыкального творчества, композиционных построений, влияние которых требует отдельного большого исследования. В музыкальном творчестве знание науки о гармонии, формальных компонентах (тон, ритм, контраст, гамма, нюанс и т.д.) обращены к изучению и предшествуют искусству композиции.

Как показывает теория и практика, законы композиции любого вида искусств, как временного, так и пространственного-живописи, музыки, оперы, танца, а также литературы и архитектуры едины и подчиняются философским законам развития. Итогом

любого вида творчества является ценность предложенного, облеченная стройным форматом произведения, его прочтением.

Не умаляя значимости природных данных, предрасположенности и мотивированности к творчеству вообще, познавательная, образовательная составляющая, да и непосредственно учебный процесс, являются важнейшим дополнительным стимулом развития творческих способностей в любом виде искусства.

Йоган Георг Леопольд Моцарт в своем письме из Зальцбурга сыну Вольфгангу Амадею Моцарту, писал «...Такую музыку писать труднее (имелась в виду легкая музыка для двора) чем гармонически сложные вещи, не понятные широкой публике, или произведения, в которых есть благозвучие мелодии, но которые так трудно исполнять. Разве Бах умалял свой талант, сочиняя подобную музыку? Ни к коему случаю. Безукоризненная композиция, правильное построение - вот что отличает от посредственности даже в легких вещичках».

Часть приведенного выше напутствия лишний раз убеждает, что сочинительство, творчество, подразумевают направленную деятельность, пусть даже гения, в высшей степени одаренного, и обладающего, как правило, не только колоссальной работоспособностью, огромным творческим потенциалом, но и абсолютным чувством и знанием законов композиции.

Художники часто не приемлют слова: закон, симметрия, порядок, геометрия. Интереснее слова: гармония, красота, стиль, ритм «...хотя смысл этих слов едва ли чем существенным отличается от смысла первых. Но дело, конечно, не в словах; суть неприязни искусства к науке лежит в убеждении, что до конца раскрытый закон вносит будни в поэзию. Может быть от части и так, но, вернее, что совсем не так: наслаждаться искусством может тот, кто подготовлен ощущать и, по возможности - понимать его законы».

Разработанный порядок перехода - трансформации формальных составляющих композиции в содержательную, внешних очертаний и актуальности темы: *контраст-ритм-конфликт (провокация, комплимент) - ситуация - сюжет*. Как уже отмечалось, законы композиционного строительства едины даже в техническом творчестве.

Относительно живописной композиции, произведения изобразительного искусства, да и не только, согласно предложенному композиционному алгоритму, уместно отметить, что процесс создания произведения и момент восприятия имеют в своей основе общие и отличные стороны в системе цельной, емкой информационной конструкции. Многие произведения реалистической живописи того или иного жанра бывают не достаточно ясны в своем прочтении и пытаются убедить зрителя в своей правдивости путем архитектоники композиции сюжета и пластики, типажей, участников события и пр.

Часто прочтение такого события не всегда вызывает чувства реальности присутствия и достоверности факта. Почему? Возможно, нарушен баланс содержательного и произведенного чувственного впечатления. Следует обратить внимание, каким образом взгляд оценивает картину. Конечно не вдаваясь в подробности сюжета, идет оценка общего цветового тона: красиво, приятен ли колорит и соответствует ли первое, как, правило, самое яркое и правдивое впечатление, мгновенный взгляд, названию картины. И только потом обращаем внимание на сюжетную составляющую, рассказ, легенду.

Таким образом, восприятие с сознательно поставленной целью перетекает в процесс наблюдения как преднамеренное действие с определенной целью. Оценка общего цветового впечатления, на первый взгляд, внешнюю, но глубинную, определяющую фабулу, цветовую ауру, которая, возможно в прологе, увертюре может звучать и консонансом и диссонансом.

Отметим, что эти искусства - изобразительное и музыка - отличны, их существование различно и своеобразно, но между тем у них есть много общего. Акт познания информационной и чувственной составляющих этих искусств заметно отличаются. Одно из них предметное, визуализированное, другое - звуковое; одно - статично, другое - динамично. Но при этих радикальных отличиях можно найти сходство в их иррациональном понимании. Фактические предпосылки каждого из искусств осуществляются и реализуются благодаря их предназначению. Немалый интерес для исследования представляет сравнение нескольких общих терминов и понятий, встречающихся и в искусствознании и музыковедении. И в музыке и в живописи существуют понятия тона и тональности. Правда, в живописи понятие «тон» имеет два значения - светлота или светосила, и тон как цветовое качество. Второе, чаще всего употребляется в теории цветоведения и искусствознания. Под тоном в музыке подразумевается звук определенной высоты.

Под общими понятиями термина открывается некоторое объединение видов искусств. И. Е. Репин писал о светотеневом и тональном строе произведений Рембрандта, что он «как давняя музыка оркестра, его дрожащих двигающихся во всех глубинах согласованных звуков».

Согласованность, кстати и в музыкальном и изобразительном творчестве обозначена в его философском понятии как гармония, единство частей и целого. Термин «аккорд» переводится как согласие, совместное звучание нескольких звуков по высоте, звучащих одновременно. Понятие «аккорд» вполне согласуется с понятием гармонических сочетаний различных цветовых групп: родственных, родственно-контрастных, контрастных и однотоновых романтических цветов. Понятие ритма композиции вполне приемлемы и для музыки и для живописи, с той лишь разницей, что одно из них основано на восприятии пространства, другом восприятии времени. Но, для обоих искусств общими являются такие композиционные, логически обоснованные понятия построение формы и содержание как контраст, симметрия, архитектоника, тема, идея, конфликт и т.д.

Опера, оперетта относятся к синтетическим видам искусства и в своей композиционной структуре характеризуются сольным и хоровым пением, инструментальным сопровождением и декорационным искусством. Либретто, в свою очередь, является словесным выражением, текстом музыкально-вокального произведения, литературной основой оперы, оперетты, классического произведения.

В любом случае творчество - это не обязанность перед чем-то, а внутренняя необходимость. Чувственное впечатление, как правило, первое и самое яркое, глубокое, порождает идею и становится стимулом в развитии сочинения. Как развивается сочинение, композиция было приведено выше - на основе неполного композиционного алгоритма и схемы перехода, беспредметного в осмысленное, логическое.

Теоретические и практические предпосылки, мотивация, причины побуждающие творческую деятельность в области изобразительного искусства, музыки и литературы

различны ввиду особенностей восприятия и отражения реальности каждого. Необходимость создания произведения определена самой сутью творческого процесса и его мотивацией - созданием качественно нового и отличающегося новизной и неповторимостью.